

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Фактори зовнішнього тіньового «двоєвладдя» як глобальна загроза національній безпеці

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із стрижневих елементів теорії тінізації влади – розширення зовнішнього тіньового управління національним економічним простором, алгоритму формування його тінізаційної, двоїстої структури, зв'язок з механізмами «двоєвладдя» влади.

Метою дослідження є визначення змісту форм і наслідків розширення зовнішнього тіньового управління національним економічним простором за сучасних умов засобами тіньового «двоєвладдя».

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність протидії потужному впливу зовнішнього тіньового управління на внутрішні процеси тінізаційного двоєвладдя, виявлення загальних закономірностей зовнішньої тінізації владних механізмів в Україні.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) мегапроблемою дослідження функціонування тінізаційних владних механізмів є вихідні тіньові протиріччя влади, зокрема формування «автономного двоєвладдя» влади в поєднанні із системою потужного зовнішнього тіньового управління; 2) одним із принципових висновків дослідження є висновок про те, що історична логіка генези та розвитку «автономного» тіньового «двоєвладдя» влади, разом із зовнішнім тіньовим управлінням, найактивнішим чином сприяють руйнації національної державності, ефективності влади, посилення експлуатації широких прошарків населення України, деіндустріалізації країни, її зростаючій депопуляції, тобто вони обумовили прискорений даунгрейд всіх суспільних процесів.

Ключові слова: тіньове «двоєвладдя», «автономна тіньова влада», тінізаційні фактори зовнішнього управління владою.

Факторы внешнего теневого «двоевластия» как глобальная угроза национальной безопасности

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из стержневых элементов теории тенизации власти – расширение внешнего теневого управления национальным экономическим пространством, алгоритма формирования его тенизационной, двойственной структуры, связь с механизмами «двоевластия» власти.

Целью исследования является определение содержания наличия форм и последствий расширения внешнего теневого управления национальным экономическим пространством в современных условиях средствами теневого «двоевластия».

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость противодействия мощному воздействию внешнего теневого управления на внутренние процессы тенизационного двоевластия, выявление общих закономерностей внешней тенизации властных механизмов в Украине.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим выводам: 1) мегапроблемой исследования функционирования тенизационных властных механизмов являются исходные теневые противоречия власти, в частности формирование «автономного двоевластия» власти во взаимодействии с системой мощного внешнего теневого управления; 2) одним из принципиальных выводов исследования является вывод о том, что историческая логика генезиса и развития «автономного» теневого «двоевластия» власти, вместе с внешним теневым управлением, активным образом способствуют разрушению национальной государственности, эффективности власти, усилению эксплуатации широких слоев населения Украины, деиндустриализации страны, ее возрастающей депопуляции, то есть они обусловили ускоренный даунгрейд всех общественных процессов.

Ключевые слова: теневое «двоевластие», «автономная теневая власть», тенизационные аттракторы внешнего управления власти.

PREDBORSKIJ V.A.

Factors of external shadow «dual power» as global threat to national security

The subject of the study is the theoretical aspects of one of the core elements of the theory of shadowing of power – the expansion of external shadow management of the national economic space, the algorithm for forming its shadowing, dual structure, the connection with the mechanisms of «dual power» of power.

The purpose of the study is to determining the content of the forms and consequences of the expansion of external shadow management of the national economic space under modern conditions by means of shadow «dual power».

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including system, structural, functional, historical, logical, which allowed to provide a conceptual unity of research regarding the initial conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. In article necessity of counteraction to powerful influence of external shadow management on internal processes of shadowing dual power, revealing of the general laws of external shadowing of power mechanisms in Ukraine is proved.

Application of results. *The system of sciences from the family of the field of public administration, a wide range of methodological aspects of social and economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the research object, the investment aspect of the security policy.*

Conclusions. *Basic results of research, their methodological results can be taken to the next conclusions: 1) the megaproblem of studying the functioning of shadow power mechanisms is the initial shadow contradictions of power, in particular the formation of «autonomous dual power» of power in combination with a system of powerful external shadow management; 2) one of the main conclusions of the study is that the historical logic of the genesis and development of «autonomous» shadow «dual power» of power, together with external shadow management, most actively contribute to the destruction of national statehood, efficiency, strengthening the exploitation of broad sections of Ukraine, deindustrialization of the country, its growing depopulation, ie they led to an accelerated downgrade of all social processes.*

Keywords: *shadow «dual power», «autonomous shadow power», shadowizable attractors of external power management.*

Постановка проблеми. Системні процеси деградації, деформації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії архаїзації влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих владних впливів, зокрема причин і факторів тінювих впливів на владу засобами зовнішнього управління, імперативів щодо ефективних засобів їх обмеження та посилення резистентності від тінювального ураження.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тінювій владі знайшла відображення уряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2014), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінюзації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тінювої влади відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тінюзації влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища зовнішнього тінювого двоєвладдя, його генези, метаморфоз окремих форм та стадій, причин і факторів його розвитку, засоби тінювого управління, закономірності ефективного обмеження тінювих процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тінювої влади, зокрема розширення зовнішнього її управління засобами тінювого «двоєвладдя».

Виклад основного матеріалу. Системний аналіз вітчизняних суспільних реформацій свідчить про наявність великої вірогідності стійкого відтворення суттєвих протилежностей інтересів влади та широких верств народу у виборі цілей, способів, вихідних засобів їх проведення. Чергові політичні аванси щодо вивільнення потенційно потужних національних продуктивних сил, зняття системних жорстких обмежень щодо даунгрейду з їх розвитку лишаються невинуватими. Відбувається лише модифікація цих протиріч, мімікрія щодо справжніх реформ, зміна конкретної форми та суб'єктів протистояння влади та суспільства. Пошук причин наявності закономірностей

на обмеження глибини суспільних реформацій, їх перетворення на черговий засіб перерозподілу власності та влади обумовлює необхідність дослідження особливостей їх механізмів, зокрема фундаментальних для суспільства процесів його демодернізації, відтворення в них потужної системи соціальної деградації, зокрема зовнішніх і внутрішніх процесів розвитку тіньового «двоєвладдя», перетворення його на системне явище факторів деформації національної влади.

Нашарування різноманітних цивілізаційних, культурно-історичних і церковно-релігійних систем у кінцевому підсумку призвело до появи в Україні досить строкатої двоїстої картини ціннісних орієнтирів, у тому числі й в політичному та, більш широко, геополітичному контексті. Ці світи перебувають у складній взаємодії між собою, аж до глибокого внутрішнього конфлікту між носіями різних цивілізаційних цінностей: «варіант конфлікту цивілізаційних цінностей всередині України спостерігається і сьогодні, зокрема – в політичній сфері найбільш яскраво [1, с. 453]. Проте, найзагрозливішим є те, що цей конфлікт цінностей пронизує гуманітарну сферу свідомості представників духовної та політичної еліти українського суспільства, що гальмує процес духовної та політичної консолідації української нації.

Так, принциповими проявами двоїстості влади – біполярності вітчизняної суспільної структури є тотальне фрактальне її поширення на всі її елементи, перш за все, інституційну структуру держави – змішану форму правління – парламентську – президентську, виборчу систему – пропорційно-мажоритарну, вестернізації влади і наявності суттєвих залишків радянської системи, наявності кількох центрів виконавчої влади – Адміністрації Президента і Кабінету Міністрів України, наявності «комплексних» (дуалістичних) систем галузей права, державно-приватних суб'єктів господарювання «Укроборонпрому», «Нафтогазу» тощо. Це неминуче призводить до виникнення суттєвих проблем з тінізацією діяльності цих інституційних владних структур.

Принципового значення для подальшого розвитку протиріч матриці «автономної» тіньової влади на національному суспільному просторі, як наступний тінізаційний синергичний крок, мала генеза моделі державного управління в Хазарському каганаті в епоху від VII до X ст., яка була перенесена на ґрунт та визначила своєрідність

моделі тіньової організації державної влади як в Україні, так і в багатьох інших країнах. Її сутність виявляється у формуванні системи державного правління, що іноді називається «двоєвладдям»: номінально на чолі країни стоїть національний лідер та місцевий владний клас, а за лаштунками офіційної, як віртуальної, влади реальний домінуючий вплив на владні процеси здійснює іудейська верхівка (чи наведена в іудаїзм місцева еліта). «Двоєвладдя» є найсуттєвішим синергетичним тіньовим явищем, що найістотніше посилює проблему тіньової «автономної» влади в Україні.

Хазарська держава виникає в VII ст. внаслідок розпаду Східно-Тюркського каганату. У першу половину VIII ст. Хазарія воювала з арабами, була ними підкорена, але внаслідок смуту всередині ісламського світу (заміна халіфату Омейядів на Аббасидів) араби не змогли втримати панування в Хазарії, що призвело до певної стабілізації.

Подальші кроки до формування матриці «автономної» тіньової влади в Хазарії були зв'язані, починаючи з VI ст., з інтенсивною єврейською імміграцією. Першим поштовхом до цього спричинила грандіозна революція руху «маздакитів», яка схопила Іран і яку активно підтримувала єврейська община Ірану (одна із найвпливовіших на той час). Внаслідок поразки революції велика частина з іранських іудеїв вимушена була тікати на Кавказ, в регіони, що належали тоді хазарам. До першої хвилі еміграції приєдналися потім й інші, що було викликано переслідуваннями євреїв у Візантії, під час царювання Іраклія у VII ст. та Лева Ісавра у VIII ст., а також, вірогідно, і економічними потребами.

На межі VIII та IX ст.ст. в Хазарії стався переворот, внаслідок якого іудаїзм став «державною релігією». Реальна влада перейшла до правлячого прошарку суспільства, що складався з нащадків євреїв, котрі іммігрували до Хазарії за хазарської знаті, яка була наведена в іудаїзм. Офіційно на чолі країни стояв каган із давнього тюркютського роду, що сповідував іудаїзм. Але його влада була номінальною, фактично країною правив цар (бек) єврейського походження.

У IX ст. влада Хазарії, яку деякі дослідники визнають як одну з «наддержав» Східної Європи у IX–X ст.ст., розповсюдилась на Східноєвропейський степ і прилеглі північні області, що належали слов'янам. Тоді ізольоване князівство київських варягів стало васалом общини хазарських іудеїв, яка за допомогою моделі «двоєвладдя»

використовувала русів і слов'ян у війнах проти Візантії, християн і мусульман – шиїтів.

Поширення матриці «двоєвладдя», яке відбувалося задовго до та після Хазарії, набуло всезагального характеру, зокрема у європейських країнах, Америці, значно синергетично посилилась його специфічна ефективність через наявність таких явищ тіньового двоєвладдя [2], але вже на наднаціональному рівні, як «світового тіньового закулісся» [3] та тіньової «корпоратії» [4].

Таким чином, побудова ефективної системи влади в процесі трансформаційних процесів як засобу протидії її тінізації, обмеження та ліквідації паразитичного елітного сектора повинна спиратися на низку факторів, серед яких базове місце займає форма держави.

Процес модернізації влади, як її результат особлива двоїста структура соціально-економічного розламу розриває вітчизняний суспільний простір на дві асиметричні основні частини, які мають принципову відмінність в її цілях, способах та наслідках: на владно-елітний та ординарний сектори. Перший виступає як активна (гомеорезна) сторона трансляції квазімодернізаційних тенденцій щодо запозичення цінностей домінуючих країн, перетворення національного соціально-економічного простору на залежний напівколоніальний їх сегмент, що модифікується та адаптується до кола актуальних інтересів правлячої еліти (часто під суттєвим тиском зовнішнього управління). Ординарно-суспільний сектор презентує архаїзовану, асиметричну, ациклічну, неформальну сторону суспільної організації при об'єктивному прагненні до активізації принципів збереження, гомеостазу системи (традицій, культурної спадщини, системи цінностей).

Діалектична логіка становлення та розвитку «автономної тіньової влади» на попередніх етапах призвела до виникнення сучасного архаїзованого, небезпечного явища паразитарної «автономної» тіньової влади (паразитарної автономної влади всередині офіційної). Межі її поширення визначаються синергетичним впливом двох інтегрованих факторів – потужностей тіньової влади та бізнесу. «Автономна тіньова влада», перекладаючи свою частку фіскального тягаря на плечі ординарної, архаїзує її та змушує останню шукати можливостей виживання за допомогою наведеної тінізації.

До основних атракторів зовнішнього управління, що визначають сучасну активізацію ан-

тимодернізаційних трендів розвитку, посилення гетерогенності влади, зокрема «двоєвладдя» в Україні, слід віднести:

1) тінізаційну активізацію «двоєвладдя» засобами гібридної агресії;

2) тінізаційний тиск існуючих квазіімперій щодо формування тіньового «двоєвладдя»;

3) тінізаційний вплив зовнішньоекономічного реформування за квазіринковими моделями;

4) криміногенний тиск транснаціональних злочинних організацій;

5) тінізаційний вплив транснаціональної тіньової корпоратії;

6) вплив тінізаційної системи «світового» уряду.

1. Агресія Російської Федерації (РФ) проти України спричинила руйнівні наслідки для європейської та глобальної безпеки. Російсько-український конфлікт не тільки є результатом глибокої руйнації системи міжнародної безпеки, а й створює та підсилює глобальні тінізаційні ризики. Для опору та стримування агресора Україні разом з її міжнародними партнерами необхідно мати чітке розуміння природи та характеру цього конфлікту, його тінізаційної складової.

Поняття гібридної війни виявилось теоретично й практично найбільш придатним для визначення специфіки дій РФ, яка, поєднуючи мілітарні, політичні, квазімілітарні, дипломатичні, розвідувальні, інформаційні, економічні засоби, не гребуючи ядерним шантажем, послідовно намагається досягти в Україні та в інших точках світу власних геополітичних цілей засобами, що значно виходять за межі загальноприйнятих у сучасному світі.

Гібридну війну у загальному вигляді розуміють як воєнні дії, що здійснюються шляхом поєднання мілітарних, квазімілітарних, дипломатичних, інформаційних, економічних та інших засобів з метою досягнення стратегічних політичних цілей. Специфіка такого поєднання полягає в тому, що кожний із військових і невійськових способів ведення гібридного конфлікту застосовується у воєнних цілях та використовується як зброя. Перетворення на зброю (weaponization) відбувається не тільки в медійній сфері. Так само в прямому сенсі в ролі зброї, що завдає ураження різного рівня системам противника, застосовуються всі інші невійськові засоби ведення гібридної війни.

У Воєнній доктрині РФ міститься визначення характерної особливості сучасних воєнних конфліктів: «Комплексне застосування воєнної сили,

політичних, економічних, інформаційних та інших заходів невійськового характеру, які реалізуються з широким використанням протестного потенціалу населення і сил спеціальних операцій» [5]. Ця формула з'явилась у 2010 р. і збереглася після модифікації доктрини у 2014 р., вже після початку російської гібридної війни проти України. Те, що Гофман назвав «одночасним і адаптивним застосуванням», російські військові називають «комплексним застосуванням» [6].

Сучасна гібридна війна є однією з основних форм та інструментів існування тіньового «двоєвладдя», реалізацією механізмів його другої – тіньової складової влади засобами прихованих, потаємних, кулуарних, закритих від суспільства і світу, його особливої тінізаційної владної логістики, цілей функціонування, форм активізації його тінізаційного потенціалу і можливостей виживання за умов глобалізації світу надзвичайного потенційного посилення інформаційної насиченості і транспарентності дій влади. Відповідно ті чи інші заходи із пакета гібридних адаптуються до інтересів і цілей вузького кола функціонерів тіньового «двоєвладдя», зовні залишаючись звичайними заходами офіційної державної політики.

Гостра суспільно-політична криза 2013–2014 рр. наслідками якої скористалася Росія для розгортання збройної агресії, була «запрограмована» повільним переходом Української держави та суспільства від радянського з локалізацією тіньових владних структур, обмеженням їх впливу на державну політику та контролем з боку суспільства, до демократичного режиму з розвитком тіньовим «двоєвладдям», внутрішніми суперечностями між призначенням таких інститутів демократії, як вільні вибори, політична конкуренція і свобода думки, та поведінкою тіньових кланів і цілих соціальних груп, які використовували ці нові можливості, зокрема, для поширення свого впливу і використання влади у власних цілях, через механізми тіньової владної монополії.

Соціально-економічну кризу 1990–2020 рр. супроводжували механізми поширення тіньового «двоєвладдя», які ґрунтувалися на явищах реального правового вакууму для функціонування влади, релятивізації і фальсифікації суспільних вимог, розмивання меж між дозволеним і забороною у реальній асиметрії сегментів суспільних сфер. Внаслідок цього легітимна державна влада, її інститути використовувалися не для об-

слуговування суспільних інтересів, а для забезпечення вимог «другої», закритої від суспільства кланово-тіньової влади. Політична боротьба перетворилася на право монополізувати владу правлячим кланом через механізми тіньової позалаштункової гри.

У фінансовій сфері з початком гібридної війни РФ в Україні значно посилилась асиметрія у розвитку економічних суб'єктів на користь фігурантів тіньового «двоєвладдя» через гібридні схеми «бізнес-влада», масштаби системної корупції та дискреційні схеми обслуговування бізнесу. Цьому сприяло поширення методів карально-репресивного режиму податкового контролю, коли сумлінних платників податків з поза меж «автономної тіньової влади» органи Міністерства доходів і зборів України змушували здійснювати переплати податків у рахунок майбутніх податкових періодів. Фактичні переплати до Зведеного бюджету України збільшувалися з 45,0 млрд грн станом на 01.01.2010 до 62,5 млрд грн станом на 01.01.2014 (з урахуванням авансових внесків з податку на прибуток підприємств). Рейдерство набуло загрозливого поширення, істотно погіршивши і без того мінливий інвестиційний клімат у державі. А загалом частка перерозподілу ВВП через видатки сектору загального державного управління в Україні сягнула 49,0% ВВП у 2012 р. та 48,1% ВВП у 2013 р., ставши найбільшою серед країн, подібних за рівнем економічного розвитку. Водночас щороку посилювалася залежність збалансованості Пенсійного фонду та місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету.

Здобувши політичну незалежність, Київ автоматично не отримав незалежності економічної, ресурсної, технологічної чи управлінської. В значній мірі осередком впливу Росії на всі соціально-економічні процеси залишилась саме система тіньового «двоєвладдя». Маючи через неї достатньо інструментів впливу на поведінку України в енергетичній сфері, Росія тим самим контролювала її енергетичну політику. До 2013 р. Україна зберігала фактично повну залежність від прийнятих у Москві рішень, зокрема щодо:

- постачання на атомні електростанції України свіжого ядерного палива з Росії та вивезення відпрацьованого;
- постачання значних обсягів природного газу;
- постачання нафти та нафтопродуктів;
- завантаження нафтопереробної галузі України;

- завантаження роботи транзитних маршрутів транспортування природного газу, нафти (обсяги транспортування визначалися рішенням уряду Росії);
- стійкості роботи електроенергетичної та газотранспортної систем (залежить від синхронного режиму роботи систем України та Росії).

Зберігати такий високий рівень залежності енергетичного сектору України вдалося у тому числі через інфільтрацію російського лобі в органи державної влади та корумпування української еліти. Політика Росії щодо України в енергетичній сфері реалізовувалася за трьома основними напрямками, а саме: зниження залежності від України, збереження впливу на функціонування підприємств, блокування реформ.

Для утримання України у сфері свого впливу Росія запропонувала лобістам «російської» моделі різні інструменти тіншового «двоевладдя» – від політичної підтримки на виборах до відвертого корумпування українських посадовців та політиків. Саме на це й спрямовувалися схеми постачання енергоносіїв в Україну (природного газу, нафтопродуктів, ядерного палива), що, як з'ясувалося, стало одним із найдієвіших інструментів, і не тільки в Україні [6].

2. Тінізаційний тиск існуючих квазіімперій щодо формування тіншового «двоевладдя». Величезний тінізаційний вплив на історичний розвиток України здійснювали і здійснюють декілька імперій та постімперій – Росія, Австро-Угорщина, Німеччина, Османська імперія, Річ Посполита тощо, взаємодія яких між собою утворює потужний синергетичний ефект. Це не могло не позначитися на існуванні різних центробіжних тенденцій сучасної тіншової дезінтеграції українського суспільства. Так, дослідник українського суспільства Д.В. Яневський відмічає, що впродовж останніх 11 століть на території земель, що утворюють сучасну Україну, діяли принаймні біля 25 правових традицій та законодавчих комплексів в значній мірі імперського походження [7, с. 7–8].

Метрополія імперій (постімперій), як і імперські утворення, є головними провідниками домінуючого субдукційного тінізаційного впливу пануючого способу виробництва на периферію.

Особливо деформаційно небезпечними для українського суспільства є імперські впливи на національну еліту, за допомогою яких здійснюється розбещення моделлю колабораціонізму власних верхів, у тому числі за допомогою спец-

служб, активний перерозподіл кращих людських ресурсів проімперських місцевих еліт на користь метрополії, що фактично знищує кадрові ресурси всієї периферії імперії.

В умовах глибокої кризи радянської (протоімперської) системи, «...дивлячись на вмирущу партію, заражену гангреною корупції, таємні служби готувалися привласнити собі всю повноту влади. Водночас перебуваючи і на вершині влади, і в сукупності регіональних структур, КГБ пронизав усю величезну советську імперію» [8, с. 35]. «Вібір Андропова був украй промовистий і офіційно й безперечно підтвердив факт, що таємні служби нарешті вирвали владу в Комуністичній партії. ...Проекти і стратегії розробляли в КГБ, Політбюро схвалювало їх, а потім повертало КГБ для реалізації. Справжньою владою був КГБ» [8, с. 14–15].

Таким чином, відбулося становлення сучасної системи тінізаційної діяльності істеблішменту Росії, спецслужб інших імперій в постімперський період їх розвитку, домінуючого їх впливу на весь пострадянський простір, у тому числі Україну, на подальший процес переродження, перш за все її еліти, набуття нею рис все більш паразитичного прошарку.

3. Тінізаційний вплив зовнішньоекономічного реформування за квазіринковими західними моделями. Згубність застосування псевдоліберальних моделей поведінки країн з перехідною економікою в глобалізованому світі виявляється в тому, що вони (моделі) є, головним чином, для розвинутих країн засобом проникнення на ринки більш слабких конкурентів для вилучення їх національних ресурсів і перерозподілу їх національного доходу на свою користь.

Запровадження в країнах, що знаходяться у стані трансформації прямо або через міжнародні організації типу МВФ–МБРР, використання явно збиткових моделей ринкового реформування, які сам Захід для себе не застосовував і не застосовує, продукує, зокрема, архаїзацію та тінізацію соціально-економічної структури в цих країнах через виснажувальний нееквівалентний обмін, що дає можливість для західних країн безперешкодного оволодіння ринком збуту та джерелами дефіцитної сировини, консервування для країн з перехідною економікою стану залежності, другорядності, маргинальності. При цьому вже західний транснаціональний капітал виступає як паразитарний елітний сектор, що діє переважно тіншовими методами (прямо або опосередко-

вано) і має найвищий потенціал тінізації по відношенню до інших секторів економіки країн, що знаходяться у трансформаційному стані.

4. Криміногенний тиск транснаціональних злочинних організацій. На початку XXI ст. транснаціональна злочинність набуває принципово нових рис і можливостей, сучасні злочинні транснаціональні організації глибоко інтегруються у тіньові владні процеси, стають неодмінним елементом «автономної тіньової влади», виходять далеко за межі економічної злочинної діяльності, втручаються в політичні процеси, зазіхають на безпеку особистості, суспільства, держави, що в концентрованій формі можна спостерігати в сучасній Україні. В Україні транснаціональна злочинність, мабуть вперше у світовій практиці, довела свою здатність не просто створювати загрозу національній безпеці, але реалізовувати цю загрозу у практичній площині: змінювати владу, кордони, окупувати за допомогою військової сили значні території, претендувати на роль політичного лідерства та вимагати визнання як повноцінних суб'єктів міжнародного права [9, с. 33].

Нагальною проблемою тінізації транснаціональної сфери є значне зростання рівня загроз національній безпеці держави та її складових з боку міжнародного тероризму, глобалізації тероризму. Відбувається взаємне посилення зв'язку між процесами розвитку тінізації влади як однієї з найсуттєвіших загроз економічній безпеці держави та специфічної форми глобалізації тіньової економіки – тероризму.

Для сучасного тероризму характерні такі основні ознаки:

- інтернаціональний характер терористичних угруповань, глобалізація її терористичних виявів;
- участь міжнародних терористичних організацій у поширенні своєї діяльності та впливу на інші регіони, активні спроби встановити контроль над територіями з багатими покладами корисних копалин, зокрема енергоносіїв;
- використання окремими державами терористичної діяльності для реалізації власних геополітичних інтересів; високий рівень фінансування терористичної діяльності;
- використання «автономної тіньової влади» як одного з головних джерел забезпечення терористичної діяльності;
- встановлення сталих зв'язків між терористичними організаціями і транснаціональною ор-

ганізованою злочинністю, у першу чергу наркобізнесом, контрабандою ядерних матеріалів та пристроїв, інших засобів масового знищення;

- поява нових видів тероризму, зокрема інформаційного та електронного (комп'ютерного);
- професіоналізм та підготовленість терористів на основі великого досвіду участі в численних конфліктах та терористичних актах;
- пристосування цілей національно-визвольної, релігійної, соціально-економічної боротьби для обслуговування терористичної діяльності тощо.

Можна стверджувати, що характерною особливістю нинішнього етапу «дискурсу безпеки» є його поступовий перехід в площину визнання транснаціональної злочинності як однієї з основних загроз національній безпеці України, яка за своїми масштабами виходить за межі традиційної кримінальної діяльності, має характеризуватися як «транснаціональна злочинність» у «тіньовій автономній владній сфері», характерними ознаками якої є:

- намагання дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні з метою глибокої тінізаційної деформації влади, отримання політичних, економічних преференцій, з претензією на створення кримінальних анклавів, влада в яких має належати лідерам транснаціональних злочинних організацій;
- тісна координація злочинної діяльності із зарубіжними спеціальними силовими постімперськими службами, участь представників цих спецслужб в діяльності транснаціональних злочинних організацій;
- політична підтримка кримінальної діяльності з боку найвищих посадових осіб іноземних держав, які фактично призначають керівників цих організацій, фактична легалізація їх діяльності шляхом політичної та інформаційної підтримки;
- участь в злочинній діяльності частини вітчизняних політиків, правоохоронців, які сприяють вчиненню провокацій, захвату приміщень та ін., намагаються створити позитивний імідж учасникам цих організацій;
- втягнення (за рахунок популістської політичної та антиукраїнської пропаганди) в діяльність транснаціональних злочинних організацій пересічних громадян, які підтримують діяльність цих організацій, пов'язують з цією діяльністю надії на заможне життя;
- втягнення (за рахунок використання фінансових ресурсів) в діяльність транснаціональних зло-

чинних організацій громадян, які ведуть антисоціально-цивілізований спосіб життя (наркоманів, криміналітет, осіб без постійного місця проживання та ін.);

- наявність потужного військового мілітарного ресурсу у вигляді новітньої зброї, техніки, обладнання, яке за своїми тактико-технічними показниками перевищує аналогічні вітчизняні зразки;
- інформаційне супроводження транснаціональної злочинної діяльності, що реалізується на рівні «інформаційної війни», яка фактично ведеться з використанням потужних можливостей іноземних держав.

Б. Тінізаційний вплив транснаціональної тіньової корпоративності. Транснаціональна тіньова корпоративність являє собою форму організації глобальної тіньової влади, ланку світової мегасистеми тіньових механізмів і зовнішніх тіньових впливів, при якій реальні важелі вищих і центральних органів влади належать корпораціям та їх владним сателітам, які чи то безпосередньо, інституційно, чи здебільшого у нетранспарентному режимі прямо або опосередковано впливають на розробку та реалізацію державних рішень та дій. На національному рівні формою впливу транснаціональної тіньової корпоративності є паразитарна елітна (олігархічна) «автономна тіньова владна» система як окрема ланка тіньового парасуспільства [10, с. 9–13].

Сучасна система тіньової корпоративності в значній мірі базується на новітніх тінізаційних інституційних закономірностях щодо відірваності контролю та менеджменту від власності. Сьогодні корпорації створюють свою внутрішню нормативну базу, свої правила зовнішньої поведінки, міжкорпоративних відносин і спрямовують все більше національних й інтернаціональних ресурсів на власні, егоїстичні цілі (процес, дуже точно визначений Р. Нейдером як «соціозабезпеченням корпорацій»), практично не турбуючись про наслідки своїх дій.

Б. Вплив тінізаційної системи «світового» уряду. Наднаціональна світова тіньова система влади – це складно організований надбудовний (над національною владою) комплекс тіньової влади різного рівня дієздатності, впливу, офіційної або тіньової (у межах тіньового парасуспільства) легітимації, окремі елементи якого виникали і розвивалися асинхронно, як системно відокремлені, асинкретичні, але за сучасних умов глобалізованого світу діють як синергетично організований вузол тіньових впливів на офіційну та тіньову національну владу. Це так званий Комітет 300, Синдикат, ілюмінати,

неоілюмінати, олімпійці, «Круглий стіл», Більдербергський клуб, Римський клуб та ін. [11].

Наднаціональне тіньове закулісся являє собою класичний приклад тіньової мегаструктури з відносно стійким режимом самоорганізації, цілісністю динамічної поведінки, коли на основі менш впорядкованого субстрату – національних тіньових структур влади – утворюються більш складні наднаціональні тіньові структури світового закулісся [12].

У даний час більша частина світового багатства контролюється невеликою групою кланів, які співробітничать у досягненні своїх комерційних і політичних інтересів. До числа їх відносяться Барухи, Лейби, Ротшильди, Рокфеллери, Варбурги, Моргани, Шиффи, Астори, Банди, Буши, Колінси, Дюрони, Ітони, Фримени, Кенеді, Лі, Онасіси, Рейнальдси, Сорос тощо. Вони діють через найпотужнішу мережу різних взаємозв'язаних, часто неформальних, недержавних організацій, відносний вплив яких у США та Європі протягом часу змінюється [13, с. 562–564].

Таким чином, історична логіка генези та розвитку «двоєвладдя», зокрема у сфері тіньового зовнішнього управління державою, регресу неформальної організації, своєрідної національної лібертеріанської моделі розвитку, – сектора різкої асиметрії у доходах, інституційної недемократичності, паразитарності, системної корупції, позанормативного регулювання внутрішніх відносин («внутрішньоавтономне звичаєве право», що адаптує до своїх вимог «зовнішнє» право офіційної держави) – це посилення системної загрози щодо загострення протиріч між владою та суспільством. Цей сектор є активним продуцентом явищ гальмування реформування, за посередництвом зовнішньотіньового тиску на владу, системних нездатностей влади до ефективної адаптації процесів незавершеної модернізації, демонтажу деінвестиційної, кримінальної системи тіньового перерозподілу власності та влади. Альтернатива цьому – проведення системного суспільного реформування, модернізації засобів досягнення його рубежів на базі врахування та співставлення їх з генетично особливою адекватністю вітчизняним соціально-економічним умовам, прогресивною складовою атракторів їх інституційної пам'яті, що забезпечить повернення суб'єктності державі, знищення паразитарної двоїстості тіньової влади.

Висновки

Діалектична логіка становлення та розвитку «автономної тіньової влади» на попередніх етапах призвела до виникнення сучасного архаїзованого, небезпечного явища паразитарної «автономної» тіньової влади (паразитарної автономної влади всередині офіційної). Межі її поширення визначаються синергетичним впливом двох інтегрованих факторів – потужностей тіньової влади та бізнесу. «Автономна тіньова влада», перекладаючи свою частку фіскального тягаря на плечі ординарної, архаїзує її та змушує останню шукати можливостей виживання за допомогою наведеної тінізації.

До основних атракторів зовнішнього управління, що визначають сучасну активізацію антимодернізаційних трендів розвитку, посилення гетерогенності влади, зокрема «двоєвладдя» в Україні, слід віднести:

1) тінізаційну активізацію «двоєвладдя» засобами гібридної агресії;

2) тінізаційний тиск існуючих квазіімперій щодо формування тіньового «двоєвладдя»;

3) тінізаційний вплив зовнішньоекономічного реформування за квазіринковими моделями;

4) криміногенний тиск транснаціональних злочинних організацій;

5) тінізаційний вплив транснаціональної тіньової корпоратії;

б) вплив тінізаційної системи «світового» уряду.

Історична логіка генези та розвитку «двоєвладдя», зокрема у сфері тіньового зовнішнього управління державою, регресу неформальної організації, своєїрідної національної лібертеріанської моделі розвитку, – сектора різкої асиметрії у доходах, інституційної недемократичності, паразитарності, системної корупції, позанормативного регулювання внутрішніх відносин («внутрішньоавтономне звичаєве право», що адаптує до своїх вимог «зовнішнє» право офіційної держави) – це посилення системної загрози щодо загострення протиріч між владою та суспільством.

Альтернатива цьому – проведення системного суспільного реформування, модернізації засобів досягнення його рубежів на базі врахування та співставлення їх з генетично особливою адекватністю вітчизняним соціально-економічним умовам, прогресивною складовою атракторів їх інституційної пам'яті, що забезпечить повернення суб'єктності державі, знищення паразитарної двоїстості тіньової влади.

Список використаних джерел

1. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього : монографія / за ред. А. І. Кудряченка. Київ: Фенікс, 2009. С. 453.

2. Шафаревич И. Г. Мы и они. Москва: Эксмо: Алгоритм, 2010. С. 123–131.

3. Предборський В. А. Ієрархічні структури тіньової залежності. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Держ. наук.–дослідн. ін–ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2017. № 6. С. 3–8.

4. Предборський В. А. Корпоратія як потужна глобальна ланка тінізації суспільств. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Держ. науково–дослід. ін–ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2017. № 9. С. 9–13.

5. Военная доктрина Российской Федерации. 2014. Декабрь. С. 7–8. URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf>.

6. Світова гібридна війна: український фронт. Харків: Фоліо, 2017. 496 с. С. 15–31.

7. Яневський Д. Б. Загублена історія втраченої держави. Харків: Фоліо, 2009. 252 с.

8. Блан Е. Родом із КГБ. Система Путіна. К.: Темпора, 2009. 360 с.

9. Жаровська Г. П. Транснаціональна злочинність організацій як реальна загроза національній безпеці України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 27. Т. 3. С. 33–37.

10. Предборський В. А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Наук.–дослідн. економ. ін–ту Мін–ва економіки України. К., 2016. Вип. 3. С. 9–13.

11. Предборський В. А. Ієрархічні структури тіньової залежності. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць Наук.–досл. економ. ін–ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Київ, 2017. Вип. 6. С. 3–8.

12. Свідзинський А. В. Синергетична концепція культури. Луцьк, 2008. 695 с.

13. Коулман Дж. Ієрархія заговорщиків: Комитет Трехсот. М.: «Древнее и современное», 2011. 616 с.

References

1. Ukraine v Yevropi: poshuky spilnoho maibutnoho : monohrafiia / za red. A. I. Kudriachenka. Kyiv: Feniks, 2009. S. 453.

2. Shafarevych Y. H. Мы у оны. Moskva : Eksmo: Alhorytm, 2010. S. 123–131.

3. Predborskyi V. A. Ierarkhichni struktury tinovoi zalezhnosti. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini:

zb. nauk. pr. Derzh. nauk.–doslidn. in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2017. № 6. S. 3–8.

4. Predborskyi V. A. Korpokratiia yak potuzhna hlobalna lanka tinizatsii suspilstv. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh. naukovy–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2017. № 9. S. 9–13.

5. Voennaia doktryna Rossyiskoi Federatsyy. 2014. Dekabr. S. 7–8. URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf>.

6. Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front. Kharkiv: Folio, 2017. 496 s. S. 15–31.

7. Yanevskiy D. B. Zahublena istoriia vtrachenoi derzhavy. Kharkiv : Folio, 2009. 252 s.

8. Blan E. Rodom iz KHB. Systema Putina. K. : Tempora, 2009. 360 s.

9. Zharovska H. P. Transnatsionalna zlochynnist orhanizatsii yak realna zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2014. Vyp. 27. T. 3. S. 33–37.

10. Predborskyi V. A. Suchasna forma vitchyznianoho tinovoho parasuspilstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Nauk.–doslidn. ekonom. in–tu Min–va ekonomiky Ukrainy. K., 2016. Vyp. 3. S. 9–13.

11. Predborskyi V. A. Ierarkhichni struktury tinovoi zalezhnosti. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini :

zb. nauk. prats Nauk.–dosl. ekonom. in–tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Kyiv, 2017. Vyp. 6. S. 3–8.

12. Svidzynskiy A. V. Synerhetychna kontseptsiia kultury. Lutsk, 2008. 695 s.

13. Koulman Dzh. Yerarkhiya zahovorshchykov: Komitet Trekhsot. M.: «Drevnee y sovremennoe», 2011. 616 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e–mail: prvika2015@gmail.com

Данные про автора

Предборский Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.э.н., професор
e–mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor
e–mail: prvika2015@gmail.com

УДК 338.43

ГАРБАР В.А.

Методи державного регулювання діяльності агрохолдингів

Предметом дослідження є сукупність методів державного регулювання діяльності агрохолдингів.

Метою дослідження є аналіз методів державного регулювання діяльності агрохолдингів.

Методи дослідження. У роботі використані монографічний метод, аналіз, метод порівняння та узагальнення даних.

Результати роботи. У статті з'ясовано сутність та види методів державного регулювання діяльності агрохолдингів. Встановлено, що важливість забезпечення державного регулювання діяльності агрохолдингів підтверджується необхідністю контролю за надмірною концентрацією ресурсів без прив'язки їх до розв'язання проблем сільських територій. З'ясовано, що холдингові структури в аграрному секторі економіки здійснюють свою діяльність на законних підставах, але окремі напрями їх діяльності потребують встановлення нормативно–правових норм. Визначено, що адміністративні методи державного регулювання діяльності агрохолдингів реалізуються за допомогою регулюючих та контролюючих засобів. Здійснено класифікацію організаційних методів державного регулювання діяльності агрохолдингів. Розглянуто економічні методи державного регулювання діяльності агрохолдингів.

Галузь застосування. Державне регулювання економіки, економічна політика держави.

Висновки. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що державне регулювання діяльності агрохолдингів має ґрунтуватися на адміністративних важелях впливу, що спрямовані на